

MƏHKƏMƏ PROSESİNƏ SUNİ İNTELLEKTİN TƏTBİQİ VƏ MƏSƏLƏNİN HÜQUQİ-PSIXOLOJİ ASPEKTLƏRİ

Gulara Rahimova

Baku State University, Faculty of applied mathematics and cybernetics, Department of Informatics,
Baku, Azerbaijan

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7820-5837>

gulararahim2021@mail.ru , +994505523026

Inci Imanova

The Republic of Azerbaijan State Migration Service, Baku

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-1383-4923>

inciertoqrul1906@mail.ru , +994 50 2013129

Xülasə. Süni intellekt (Sİ) texnologiyaları getdikcə gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevrilir. Bu texnologiyalar elmi fantastika elementləri kateqoriyasından dövlət idarəçiliyi, hüquq-mühafizə orqanları, texnologiya və mədəniyyət komponentləri kateqoriyasına keçirlər. Buna görədir ki, artıq süni intellekt fənlərarası hüquqi və psixoloji fenomen kimi qəbul edilir. Süni intellektin hüquqi tədqiqində psixoloji komponentin gücləndirilməsinə və onun hüquq-mühafizə praktikasında, xüsusən də, ədalət mühakiməsində tətbiqinə xüsusi ehtiyac vardır.

Tədqiqatımız ədliyyə sistemində süni intellektdən istifadə problemlərinə həsr olunub.

Tədqiqatda, mövcud qanunvericiliyin, onun tətbiqi təcrübəsinin və digər empirik məlumatların müqayisəsi əsasında hüquqi tənzimləmənin daxili və xarici, hüquqi və psixoloji amilləri, hüquq və məhkəmə proseslərində süni intellektdən istifadə müəyyən edilir. Göstərilir ki, süni intellekt tədqiqat və hazırlıq prosesində hakimlərə və vəkillərə kömək edə bilər. Süni intellekt sistemləri məqalələri, qanunları və digər hüquqi sənədləri avtomatik axtarır təhlil edə bilər ki, bu da araşdırmaya və işə hazırlığa sərf olunan vaxtı əhəmiyyətli dərəcədə azaldar.

Açar sözlər: Suni intellekt, hüquq psixologiyası, Süni İntellektin Tətbiqi üzrə Avropa Etik Xartiyası, süni intellektin daxili hüquqi və psixoloji xüsusiyyətləri, süni intellekt texnologiyalarının məhkəmə proseslərinə tətbiqi

Giriş. Süni intellektin (Sİ) konsepsiyası və hüquqi xüsusiyyətləri, onun yurisdiksiyanın müxtəlif aspektlərində (təlim personalından tutmuş mülki və cinayət işlərində hakimlərin əvəzlənməsinə qədər) tətbiqi bu gün hüquq elmində ən çox müzakirə olunan mövzulardan biridir [1]. Qeyd edək ki, bu gün hüquq elmində rəqəmsallaşmanın yalnız ümumi və tətbiqi məsələləri alim hüquqşünaslar tərəfindən daha geniş tətbiq olunur [2].

Ədalət məhkəməsinə suni intellektin və onun hüquqi - psixoloji aspektlərinin tətbiqi əsasən texnoloji məsələdir. Humanitar elmlər üzrə mütəxəssislər-hüquqşünaslar bunu yaxşı başa düşür və son vaxtlar nəşrlərin hazırlanmasında və problemlərin müzakirəsində texniki ixtisas sahibi olan praktik mühəndisləri və ya alimləri bu işə daha çox cəlb edirlər. Bu isə o deməkdir ki, müasir elm bütövlükdə təbiətdə getdikcə daha çox interdisiplinar xarakter alır [3].

Ümumiyyətlə, müəllif bu problemi nə qədər dərinədən öyrənərsə, Sİ-in hüquqi təcrübəyə və xüsusən də, ədalət mühakiməsinə tətbiqi zamanı meydana çıxan hüquqi və psixoloji problemlərin araşdırılmasının nə qədər vacib olduğunu bir o qədər dərinədən başa düşəcək [4].

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Əsas hissə. Hüquq-mühafizə orqanlarında süni intellektin daxili (məzmun) hüquqi və psixoloji xüsusiyyətləri. Süni intellektin normativ tərifini dövlət standartında belə ifadə olunub: "Süni intellekt insan təfəkkürünün modelləşdirilmiş (süni surətdə təkrarlanan) intellektual fəaliyyətidir" (maddə 3.17), lakin, hüquqsünaslar üçün bu, həm də, cavabdan daha çox suallar doğurur.

Belə ki, 2020-ci il 24 aprel tarixli 123-FZ2 nömrəli Federal Qanunun tərtibatçıları süni intellekti "insanın idrak funksiyalarını (o cümlədən əvvəlcədən müəyyən edilmiş alqoritm olmadan özünü öyrənmə və həll yollarını axtarmaq) imitasiya etməyi və insanın idrak fəaliyyətinin nəticələri ilə müqayisə oluna bilən konkret tapşırıqları yerinə yetirərkən nəticə əldə etməyi mümkün edən texnoloji həllər qrupu" hesab edirlər (maddə 2).

Yuxarıda sitat gətirilən dövlət standartının əksinə olaraq, deyilən Federal Qanunda bildirilir ki, Sİ insanın intellektual (koqnitiv) fəaliyyətinin modelləşdirilməsi deyil, imitasiyası ilə bağlıdır, və bu daha dəqiq fikirdir. Süni intellektual sistemi yaradarkən insanın koqnitiv funksiyalarını imitasiya etmək mümkündür, lakin texnologiyanın inkişafının müasir səviyyəsində onu təkrar-təkrar icra etmək (modelləşdirmək – dövlət standartında bu terminlərdən sinonim kimi istifadə edilir) mümkün deyil [5].

Qısaca üzərində dayanmaq istədiyimiz iki hüquqi tərif arasındakı digər bir fərq, süni intellektin imitasiya etməli olmasıdır (təkrarən icra olunmaq – modelləşdirilmək). Dövlət standartında bu "insan təfəkkürünün intellektual fəaliyyəti", federal qanunda isə "insanın koqnitiv (idrak) funksiyaları"dır. Hər iki termin çoxşaxəli və çox məzmunludur; normativ aktların müəlliflərinin onlara hansı məzmunu vermələrini dəqiq müəyyən etmək çətindir. Ola bilsin ki, qanunda "koqnitiv" sözünün istifadəsi yalnız təkrardan qaçmaq və intellekt vasitəsilə intellekt anlayışının müəyyən edilməsi istəyi ilə əlaqəlidir, yəni dilin semantik qaydalarına uyğun olaraq sinonim kimi işlədilər. Ola bilsin ki, "koqnitiv funksiyalar" anlayışı intellektual fəaliyyəti də öz tərkibində saxlamaqla daha geniş anlayış kimi istifadə olunsun.

Təhlil olunan qanunun məhdud xarakterli olduğunu və nəticəsi məlum olmayan mürəkkəb və uzunmüddətli (beş il) sosial-hüquqi və texnoloji eksperimentin aparılmasına yönəldiyini nəzərə alaraq, tərtibatçılar, bu eksperimentin əhatə dairəsini etibarlı şəkildə proqnozlaşdırmağa cəsarət edə bilməyən son empirik məlumatları məhdudlaşdıran, çoxmənalı bir termindən istifadə etdilər. *Koqnitiv funksiyaları imitasiya edərək, hər şeyi imitasiya etmək mümkündür.* Süni intellekti inkişaf etdirərkən onun, insanın hansı idrak funksiyalarını "imitasiya" edə biləcəyini, qanunvericinin eksperimentin nəticələrini yekunlaşdırmadan əvvəl etibarlı şəkildə proqnozlaşdırmağa cəsarət etməyi, son empirik məlumatlar göstərəcəkdir.

Asanlıqla görmək olar ki, Sİ-in hər iki normativ konsepsiyasının hüquqi praktikada tətbiqi psixologiya sahəsində bilik olmadan və bu psixoloji qanunlara hüquqi forma vermədən mümkün deyil. Müasir elmi hüquqi konseptual aparat bu məsələyə məhz, ilk növbədə psixoloji baxımdan yanaşmağı məqsəda uyğun hesab edir [6].

P.M. Morhat süni intellekti müstəqil şəkildə düşünmək, özünü təşkil etmək, öyrənmək və qərar qəbul etmək qabiliyyətinə və imkanlarına malik olan, tam və ya qismən avtonom olaraq özünü təşkil edən və ya özünü təşkil edə bilən kompüter-texniki-proqram təminatı, virtual və ya kiberfiziki sistem kimi təsvir edir [7].

V.A. Lapteve görə, süni intellektlə adi robot arasındakı əsas fərq: robotda düşüncənin mövcud olmaması ilə bağlıdır [8].

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Hüquqi tədqiqatlarda süni intellekt anlayışının müəyyənləşdirilməsinə çoxlu yanaşmalar mövcuddur [9, s. 97; 10, s. 22; 11, s. 95], lakin onların hamısı psixoloji konseptual aparata əsaslanır, hamısı hüquqi olaraq Sİ-i ilk növbədə psixoloji fenomen kimi təsvir edir, canlı, ağıllı subyekt və cansız bir obyektin psixologiyası arasında analogiya qurur, sonuncunu insaniləşdirirlər.

Hüquq-mühafizə orqanlarında süni intellektin xarici hüquqi və psixoloji amilləri. Güclü süni intellektin istifadəsi ilə bağlı əsas məhdudiyyətləri xarici fəlsəfi və psixoloji aspektlər təşkil edir. Başqa sözlə, insanı : qərar qəbul edən, yaradan, öyrənən və insan tərəfindən yazılmış alqoritmlərə görə deyil, maşının yaradıcısının ona qoyduğu məhdudiyyətləri aradan qaldırmağa imkan verməyərək, ancaq onun hazırladığı süni intellektə məlum olan mexanizmlərin köməyi ilə özünü modelləşdirən süni şəxsiyyətin görünüşünü necə qavrayacağı düşündürür [12].

Güclü süni intellektin gündəlik təcrübəyə və daha çox ədalət mühakiməsinə tətbiqi bu gün nə texniki, nə də psixoloji cəhətdən mümkün deyil. Səylərimizi zəif süni intellektə, mövcud olanları təkmilləşdirməyə və dar tətbiq sahələrinə malik yeni intellektual sistemlər yaratmağa və qlobal tətbiqi problemləri həll etmək üçün bu cür sistemləri birləşdirməyə yönəltmək, daha məqsəduyğun olar.

Süni intellekt elementləri, şübhəsiz ki, hüquqi formaya malik olan korporativ idarəetmə təcrübələrinə tətbiq edilir. Məsələn, Autodesk Construction IQ3 rəqəmsal ağıllı köməkçi tikinti keyfiyyəti və təhlükəsizliyi ilə bağlı məlumatları təhlil etmək üçün maşın öyrənmə metodlarından istifadə edir. Bu məsələlər hələ 2014-cü ildən tətbiq olunmağa başlayıb. Beləki, 2014-cü ildə Honq-Konqda yerləşən Deep Knowledge Ventures vençur kapitalı fondu idarə heyətinə özü öyrənən kompüter proqramını daxil etdi. Sİ-in gəldiyi nəticələr digər direktorların - idarə heyəti üzvlərinin fikirləri ilə üst-üstə düşməyib, qərar yekdil olana qədər, təhlil əlavə məlumatların cəlb edilməsi ilə davam edirdi.

Maraqlı bir nümunə Çində hazırlanmış insanabənzər robota Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşlığının verilməsidir. Düşünürük ki, bu hələ, “hüquqi tənzimləmə tələb edən kibernetika münasibətləri”in yaranmasından danışmağa əsas verməyəcək [13].

Yeni süni intellekt texnologiyalarının məhkəmə proseslərinə tətbiqi üçün araşdırmalar aparılır. Süni intellekt və onun elementlərinin hər hansı tətbiqi üçün ilk növbədə, əsasən, psixoloji üsullarla əldə edilən etibar məsələsi böyük əhəmiyyət kəsb edir [14].

Müasir sosial tendensiyaların təhlili mübahisələrin məhkəmədə həllində süni intellektdən istifadənin iki məqsədə nail olmaq üçün vacibliyini göstərir: məhkəmə prosesinin optimallaşdırılması və işdə həqiqətin təsbit edilməsi. Müvafiq olaraq, ədalət mühakiməsində süni intellektdən istifadədən danışarkən onun tətbiqinin iki sahəsinə ayırd etmək lazımdır: 1) məhkəmə prosesindəki qeydlər və məhkəmə prosesinin ümumi məsələləri; 2) sübutların qiymətləndirilməsi və konkret iş üzrə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hüquqi əhəmiyyətli halların müəyyən edilməsi.

Ayrı-ayrı süni intellekt elementlərinin istifadəsi, iş materiallarının məhkəmə buludunda saxlanması onları mübahisə edən tərəflər və bütün instansiyaların məhkəmələri üçün uzaqdan əlçatan edəcək, elektron iş materiallarının itirilməsi ehtimalı aradan qaldırılacaq və personalın texniki səhvləri istisna ediləcəkdir [13].

Sübutların qiymətləndirilməsi və hüquqi əhəmiyyətli halların müəyyən edilməsi üçün süni intellektdən istifadə haqqında danışarkən, məsələn, əmək mübahisəsində, ilk növbədə, işlərin konkret kateqoriyaları üçün sübut predmetini, habelə mübahisənin predmeti ilə bağlı (kadr, mühasibat, vergi, pensiya və s.) rəsmi məlumat bazalarından məlumatların məhkəmənin aparat-proqram kompleksi tərəfindən avtomatik alınması imkanı ilə işlərin avtomatik qəbulunun mümkünliyünü müəyyən etmək

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

lazımdır. Aydın ki, mövcud texnologiyalar əmək haqqının yığılması ilə bağlı mübahisələrin böyük əksəriyyətində sübut predmeti ilə bağlı lazımı və kifayət qədər məlumatların avtomatik alınması üçün alqoritmlər hazırlamağa imkan verir. Eyni zamanda, işə bərpa olunma, intizam tənbehinə etiraz edilməsi və s. ilə bağlı mübahisələrdə işə bunu etmək daha çətin olacaq.

Hüquq cəmiyyətləri Sİ-in məhkəmə proseslərində icazələliliyinə müxtəlif aspektlərdən yanaşırlar. Beləki, hüquq ictimaiyyəti problemə əsasən hadisələrin inkişafının elmi yanaşma ilə aparılmasını tövsiyyə edirlər. Peşəkar məhkəmə mühitində bir şəxs əvəzinə mübahisəni həll edən Sİ-in tətbiqinin, ümumiyyətlə, rəsmi xarakter daşması (bu məqalədə göstərilən V.A.Laptev, P.M.Morxat və S.Yu.Çuçanın peşəkar hakimlər olmasına baxmayaraq) qətiyyənlə alqışlanılır. Bunu Rusiya Federasiyası Hakimlər Şurasının sədri V.V. Momotov, hələ, 26 fevral 2020-ci ildə Qətərdə “Rusiya Federasiyasının məhkəmə sistemində süni intellektin istifadəsi perspektivləri” adlı konfransda çıxış edərkən deyib [4].

Mütəxəssislərin narahatlıqları danılmaz olsa da, başa düşüləndir. İşə baxılma çərçivəsində böyük həcmli məlumatların təhlili, bir çox qiymətləndirmə kateqoriyalarını rəsmiləşdirməyə və ədalət mexanizmini daha proqnozlaşdırıla bilən etməyə imkan verəcəkdir.

Ədliyyədə süni intellektin taleyi daha çox “xidmət istehlakçıları”nın – mübahisə edən tərəflərin və onların nümayəndələrinin Sİ-ə olan münasibətindən asılıdır, baxmayaraq ki, mütəxəssislərin əksəriyyəti, sorğulara görə, hətta öz karyeralarının inkişafında belə, süni intellektə etibar etməyə hazırdır. Qeyd edək ki, hüquqi korporasiyanın artıq ciddi itkilərə məruz qaldığı, hüquqi fəaliyyətin bir sıra sahələrində maşın sistemləri ilə rəqabətə tab gətirə bilmədiyi bir zamanda, Sİ elementlərinin ədalət mühakiməsinə tətbiqini dəstəkləmək özlüyündə fədakarlığa bənzəyir.

3 dekabr 2018-ci il tarixində Avropa Şurasının Ədalət Mühakiməsinin Səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyası CEPEJ(2018)14 sayılı məhkəmə sistemlərində süni intellektin tətbiqi üzrə Avropa Etik Xartiyasını qəbul etdi və bu xartiyada beş prinsip müəyyən edildi:

- 1) əsas hüquqlara (məsələn, mübahisəli məhkəmə araşdırması hüququ, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ) uyğun olaraq süni intellektə əsaslanan instrumentarilərin və xidmətlərin hazırlanmasını və həyata keçirilməsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş fundamental insan hüquqlarına hörmət prinsipi;
- 2) müəyyən şəkildə (real olaraq) fərdlərə və ya şəxslər qruplarına qarşı hər hansı diskriminasiyanın inkişafının və ya güclənməsinin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuş ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipi;
- 3) təhlükəsiz texnoloji mühitdə (aparat və proqram kompleksinin işinə zərərli müdaxilə istisna olmaqla), hüquqşünasların və texniki mütəxəssislərin cəlb edilməsi ilə fənlərarası əsasda hazırlanmış modellərdən istifadə etməklə təsdiq edilmiş mənbələrdən və qeyri-maddi məlumatlardan (rəsmi fəaliyyət göstərən normativ hüquqi aktların məlumat bazaları, məhkəmə qərarları və s.) məhkəmə məlumatlarının işlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş keyfiyyət və təhlükəsizlik prinsipi;
- 4) kənar auditolərə icazə verməklə məlumatların emalı üsullarını əlçatan və başa düşülən etmək üçün nəzərdə tutulmuş şəffaflıq, qərəzsizlik və etibarlılıq prinsipi (yalnız insanlar üçün başa düşülən texnologiyalardan, metodlardan və alqoritmlərdən istifadə edən);
- 5) göstərişli yanaşmadan qaçmaq və istifadəçiyə öz seçiminə cavabdeh olan məlumatlı şəxs kimi çıxış etməyə imkan verən istifadəçi nəzarəti prinsipi (iş üzrə məcburi qərar proqram-texniki

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

kompleks tərəfindən deyil, şəxs tərəfindən qəbul edilir - hakim, birbaşa şəxsə, kompüterdən yan keçərək, mübahisənin tərəfi ilə əlaqə saxlaya və qərardan şikayət edə bilər).

Beləliklə, Xartiyanın tərtibatçıları, mübahisədə hakimin – insanın tam dəyişdirilməsi ilə qərar qəbul edilməsini güclü süni intellektə etibar etməzlər, lakin eyni zamanda zəif Sİ-nin məhkəmə prosesində, əslində, köməkçi kimi iştirakına imkan verirlər.

Nəticə

- Hüquq elmində süni intellektin hüquqi və doktrinal təriflərinin aparılmış təhlili göstərdi ki, onların müəyyən edici və ayrılmaz hissəsi psixoloji təcrübənin nəticəsi və psixologiya elminin öyrənilməsi predmeti olan terminologiya və münasibətlərdir, başqa sözlə, daxili amillərdir.

- Zəif süni intellektin və onun elementlərinin ədalət mühakiməsinə tətbiqi üçün zəruri şərt mübahisə edən tərəflərin və məhkəmənin bu fenomenə olan inamıdır, və bu inam da insanlar üçün psixoloji cəhətdən mümkün olan və qanuni rəsmiləşdirilmiş metodlarla (xarici amillər) qəbul edilmiş əməliyyatların və qərarların verifikasiyasının real imkanları ilə təmin edilir. Ədalət mühakiməsinə Sİ-in tətbiqi Məhkəmə Sistemlərində, müddəaları əvvəllər milli hüquq ənənəsinə uyğun olaraq yenidən işlənmiş “Süni İntellektin Tətbiqi üzrə Avropa Etik Xartiyası”nda təsbit edilmiş prinsiplərə uyğun olmalıdır.

- Yaradılması üçün texnoloji və hüquqi-psixoloji imkanların olmaması ümumilikdə hüquq-mühafizə orqanlarının, xüsusən də, ədalət məhkəməsinin iki istiqamətdə hərəkətinə heç də mane olmur: 1) məhkəmə proseslərində ixtisaslaşmış süni intellekt sistemlərinin insanın imkanlarına yaxınlaşdırılması və intellektin gücləndirilməsi üçün onların inteqrasiyası ilə bağlı problemlərin həlli; 2) artıq yaradılmış süni intellekt elementlərinin, ədalət mühakiməsində iştirak etmək qabiliyyətinə malik, lakin güclü süni intellekt, azad iradə xüsusiyyətlərinə malik olmayan və hüquqi şəxslilik əldə etməyən vahid sistemə inteqrasiyası olan süni təfəkkürün yaradılması.

Eyni zamanda, bütövlükdə hüquq-mühafizə orqanlarına və xüsusilə, ədalət mühakiməsinə Sİ elementlərinin tətbiqi Məhkəmə Sistemlərində, müddəaları əvvəllər milli hüquq ənənəsinə uyğun olaraq yenidən işlənmiş “Süni İntellektin Tətbiqi üzrə Avropa Etik Xartiyası”nda təsbit edilmiş prinsiplərə uyğun olmalıdır.

ƏDƏBİYYAT

1. Васильев А. А. Место искусственного интеллекта среди элементов состава правоотношения / А. А. Васильев, Ю.В Печатнова // Цифровое право. – 2020. – № 1 (4). – С. 74–83. – DOI: 10.38044/2686-9136-2020-1-4- 74-83.

2. Габов А. В. Эволюция роботов и право XXI в. / А. В. Габов, И. А. Хаванова // Вестник Томского государственного университета. – 2018. – № 435. – С. 215–233. – DOI: 10.17223/15617793/435/28.

3. Глимейда В. В. Перспективы и проблемы применения искусственного интеллекта в отечественном судопроизводстве / В. В. Глимейда // Современный ученый. – 2020. – № 6. – С. 320–327.

4. Евстратов А.Э. Пределы применения искусственного интеллекта (правовые проблемы) / А. Э. Евстратов, И. Ю. Гученков // Правоприменение. – 2020. – Т. 4, № 2. – С. 13–19. – DOI: 10.24147/2542-1514.2020.4(2). 13–19.

5. Незнамов Ал. В. Использование искусственного интеллекта в судопроизводстве:

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

первый опыт и первые выводы / Ал. В. Незнамов, Ан. В. Незнамов // Российское право: образование, практика, наука. – 2020. № 3. – С. 32–39. – DOI: 10.34076/2410-2709-2020-32-39.

6. Спицин И. Н. Использование искусственного интеллекта при отправлении правосудия: теоретические проблемы правовой регламентации (постановка проблемы) / И. Н. Спицин, И. Н. Тарасов // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15, № 8. – С. 96–107. – DOI: 10.17803/1994-1471.2020.117.8.096-107.

7. Головина С. Ю. Электронный кадровый документооборот: от правового эксперимента к практике / С. Ю. Головина, Л. В. Зайцева // Правоприменение. – 2022. – Т. 6, № 2. – С. 241–256. – DOI: 10.52468/2542-1514.2022.6(2).241-256.

8. Лютова О. И. К вопросу развития института «налоговая обязанность» в условиях цифровизации экономики / О. И. Лютова // Правоприменение. – 2022. – Т. 6, № 3. – С. 109–119. – DOI: 10.52468/2542-1514.2022.6(3).109-119.

9. Меретуков Г. М. Актуальные вопросы цифровизации уголовного судопроизводства: взгляд в будущее / Г. М. Меретуков, С. И. Грицаев, В. В. Помазанов // Правоприменение. 2022. – Т. 6, № 3. – С. 172–185. – DOI: 10.52468/2542-1514.2022.6(3).172-185.

10. Михайлов М. А. Цифровые инновации и права человека: дилеммы международной правоохранительной практики / М. А. Михайлов, Т. А. Кокодей // Правоприменение. – 2022. – Т. 6, № 3. – С. 120–133. – DOI: 10.52468/2542-1514.2022.6(2).120-133.

11. Степанов О. А. Правовое регулирование генезиса цифровой личности / О. А. Степанов, М. М. Степа нов // Правоприменение. – 2022. – Т. 6, № 3. – С. 19–32. – DOI: 10.52468/2542-1514.2022.6(3).19-32.

12. Андреев В. К. Искусственный интеллект в системе электронного правосудия при рассмотрении корпоративных споров / В. К. Андреев, В. А. Лаптев, С. Ю. Чуча // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – 2020. – Т. 11, вып. 1. – С. 19–34. – DOI: 10.21638/spbu14.2020.102.

13. Кулагина Е. А. Электронное судопроизводство как фактор снижения конфликтности в российском обществе / Е. А. Кулагина, И. В. Сорокина // Закон. 2011. № 2. С. 73–76.

14. Чуча С. Ю. Баланс частного и публичного в трудовых отношениях в условиях цифровизации / С. Ю. Чуча, Г. С. Чуча // Омские научные чтения – 2020 : материалы конф. – Омск : Ом. гос. ун-тим. Ф.М. Достоевского, 2020. – С. 144–148.

**ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
И ПРАВОВО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСА**

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) все больше становятся частью нашей повседневности. Из разряда элементов научной фантастики они перешли в разряд составляющих государственного управления, правоприменения, техники, культуры. Наша исследование посвящено проблемам использования ИИ в системе правосудия.

В исследовании на основе сопоставления действующего законодательства, практики его применения, иных эмпирических данных выделены внутренние и внешние юридико-

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

психологические факторы правового регулирования и применения искусственного интеллекта в юриспруденции и судопроизводстве.

В статье говорится, что, ИИ может помочь судьям и адвокатам в процессе исследования и подготовки к делу. Системы ИИ могут выполнить автоматический поиск и анализ статей, законов и других юридических документов, что существенно сократит время, затрачиваемое на исследование и подготовку к делу.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, юридическая психология, Европейская этическая хартия применения искусственного интеллекта, внутренние правовые и психологические характеристики искусственного интеллекта, применение технологий искусственного интеллекта в судебных процессах

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LEGAL PROCEEDINGS AND LEGAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE ISSUE

Artificial intelligence (AI) technologies are increasingly becoming part of our everyday life. From the category of elements of science fiction, they have moved into the category of components of public administration, law enforcement, technology, and culture. Our research is devoted to the problems of using AI in the justice system.

Artificial intelligence is considered as an interdisciplinary legal and psychological phenomenon. The special need to strengthen the psychological component in legal research of artificial intelligence and its introduction into the practice of law enforcement and justice, in particular, is substantiated. The main goal of the study is to confirm or refute hypothesis that AI may be implemented in justice and to substantiate the legal limits of such implementation.

Based on the comparison of the current legislation, the practice of its application, and other empirical data, internal and external legal and psychological factors of legal regulation and the use of artificial intelligence in jurisprudence and judicial proceedings are identified.

The article states that AI can assist judges and lawyers in the process of researching and preparing for a case. AI systems can automatically search and analyze articles, laws, and other legal documents, which will significantly reduce the time spent on researching and preparing for a case.

Keywords: Artificial intelligence, legal psychology, European ethical charter for the use of artificial intelligence, internal legal and psychological characteristics of artificial intelligence, application of artificial intelligence technologies in court proceedings